

TA'LIM TEXNOLOGIYASINING AMALIY ASOSI

Muqaddam Ixtiyor qizi Boltayeva

Navoiy viloyati Navbahor tumani

27-umumiy o'rta ta'lim maktabining nemis tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ta'lim texnologiyasi bo'yicha qilinadigan ishlar ikki qismdan iborat: ta'lim loyihasini tayyorlash; loyihani amalga oshirish.

Kalit so'zlar: Didaktik maqsad, bilimlar, ko'nikma-malakalar, ijodiy faoliyat tajribasi, munosabatlar, konstruktiv, Ta'lim loyihasi.

Har bir qism o'ziga xos amaliy asosga ega. 1. Ta'lim loyihasini tayyorlash. Loyiha o'qituvchi yoki ekspert a'zolari tuza olish (konstruktiv) faoliyatining mahsuli bo'lib, qator umumiy xususiyatlarga ega. U dastavval, inson ongining antispirik (oldin payqash, ko'ra bilish) qobiliyati bilan bog'liq. Loyiha asosida o'qituvchi va o'quvchilarning kelajakda birgalikda amalga oshiradigan faoliyati yotadi. Ta'lim loyihasi ma'lumot mazmunini davlat ta'lim standartlari talablari asosida tahlil etishdan boshlanadi. Tahlil ma'lumot mazmuni elementlari (bilimlar, ko'nikma-malakalar, ijodiy faoliyat tajribasi, munosabatlar) dasturlarda qanday berilganligi, darsliklarda qanday aks ettirilganligiga qaratiladi. So'ngra ta'lim mazmuni o'rganiladi, u yoki bu mavzuni o'rganishdan ko'zda tutilgan maqsad, ta'limning yaqin didaktik maqsadi, o'qituvchi va o'quvchilar maqsadi, ularni amalga oshirish va hisobga olish varaqalari, beriladigan uy ishlari miqdori, mavzular bo'yicha o'tkaziladigan test savollari, reyting nazorati bosqichlari, etalon darajasida o'zlashtirish usuli (etalon darajasida o'zlashtirgan o'quvchilar bilan ishlash, shuningdek, etalon darajasidan past o'zlashtirgan o'quvchilar bilan ishlash tizimi) oldindan belgilab qo'yiladi. Bu ishlaming barchasi ongda ta'lim modelini yaratishga olib keladi. Ta'limning harakatchan modelini ongda yaratish ta'lim texnologiyasining asosiy talablaridan biri bo'lib, bu san'atni egallagan o'qituvchi ta'limning borishiga zudlik bilan o'zgartirish, qo'shimcha, tuzatishlar kirita oladi (1), u ta'limni qurish, yana takroriy qurish, zarur bo'lsa yana bir bor qurishni osonlik bilan amalga oshiradi (2), o'quvchilarni har bir mavzuni to'liq o'zlashtirishga yetaklaydi (3), ta'lim mazmunini etalon darajasida va bu darajadan past o'zlashtirgan o'quvchilarni guruhlariga ajrata oladi (4), har bir guruhga mos keladigan ish usulini zudlik bilan tanlay biladi (5), o'quvchilarning qobiliyati, ehtiyoji va qiziqishlariga mos keladigan vositalar tizimi, muammolarni ishlab chiqadi (6), sinf jamoasini gomogen guruhlariga ajratib, ta'limni individuallashtirish (7), ulgurmovchi o'quvchilar bilan qo'shimcha mashg'ulot, qo'shimcha topshiriqlarni bajarish uchun shart-sharoit tayyorlaydi(8). 2. Ta'lim loyihasini amalga oshirish. Ta'lim loyihasi

bevosita ta’lim sharoitida amalga oshiriladi. Bu jarayonda quyidagi ishlarga alohida e’tibor qaratiladi: — o’rganilayotgan mavzu bo’yicha maqsad, vazifalar bilan o’quvchilarni oldindan tanishtirish, muammo, topshiriqlarni, shuningdek, uy vazifalari, mustaqil bajariladigan ishlar, ularni bajarish tartibi, paytini e’lon qilish, mavzuni to’liq o’zlashtirish bo’yicha ko’rsatmalar berish, davlat ta’lim standard darajasida o’zlashtirish me’yorlarini (bilimlarni o’rganish, tushunish, ko’nikmalarni rivojlantirib malakaga aylantirish, o’zlashtirilgan faoliyat usullarini eslab qolish) aytib berish; — o’quvchilarni faol, mustaqil faoliyatga rag’batlantirish, bolalar diqqatini bo’lim yoki mavzu mazmuniga tortish, uni qanday o’rganish zarurligini aytib berish, bilishga qiziqish uyg’otish, o’qish-o’rganishga havas, muammolarni bajarishga ehtiyoj uyg’otish. Emotsiya, tafakkur hodisalari (sezish, idrok etish, tushunish, esda olib qolish), bilimlarni o’quv holatlariga tatbiq etish yo’llari orqali mavzu bo’yicha ma’lumotlar to’plashli, to’plangan ma’lumotlar yuzasidan joriy nazoratni tashkil etish, mavzuni to’liq o’zlashtirishga oid o’zgartirish, qo’shimcha, tuzatishlarni belgilash; — bo’lim yoki mavzu bo’yicha to’plangan bilimlar (axborotlar)ga ishlov berish. Ta’lim da kutilgan va kutilmagan, rejalashtirilgan va rejalashtirilmagan, favqulodda va tasodifiy hodisalar ham uchrab turadi. Binobarin, o’rganilgan bilimlarga ishlov berish jarayonida ham joriy nazorat natijalariga asoslanib, loyihaga yangi o’zgartirish, qo’shimcha, tuzatishlar kiritiladi, o’quvchilarning davlat ta’lim standartlari darajasiga qanchalik yaqinlashganliklari ham aytib o’tiladi; — bo’lim yoki mavzu bo’yicha umumiy xulosalarni murakkab o’quv holatlariga tatbiq qilish. Oraliq nazorat natijalariga ko’ra, mavzu yoki bo’lim bo’yicha axborot to’plash, to’plangan axborotlarga ishlov berish jarayonlarida o’quvchilar erishgan yutuqlarni tahlil qilish, o’quvchilarning bilimi, malakasi, ijodiy faoliyat tajribasi, munosabatlaridagi kamchiliklarini ko’rsatish, sinfning har bir o’quvchisiga yakuniy nazoratgacha bajariladigan qo’shimcha topshiriqlarni berish, bolalarni o’quv materiallarini yanada atroflicha o’zlashtirishga rag’batlantirish; — yakuniy nazoratning asosiy vazifasi bolalarning ma’lumot va ta’lim mazmuni elementlarini davlat ta’lim standartlari darajasida o’zlashtirishlarini aniqlash, standart darajasidan past o’zlashtirgan o’quvchilarni ogohlantirish, qo’shimcha topshiriqlar berish. Ta’limning umumiy maqsadi. Umumiy maqsad jamiyatning maktab oldiga qo’ygan ijtimoiy talabiga muvofiq aniqlanadi. Jonajon mamlakatimiz istiqbolga erishgach, O’zbekistonning yetuk fuqarosini barkamol inson darajasida tarbiyalash maktabning bosh vazifasi bo’lib qoldi. I.A.Karimovning quyidagi so’zi ta’limning umumiy maqsadini belgilashda asosiy o’lchov bo’ladi: «Biz komil inson darajasida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor sohasi deb e’lon qilganmiz. Komil inson deganda biz, avvalo, ongi yuksak, mustaqil fikrlay oladigan, xulq-atvori bilan o’zgalarga ibrat bo’ladigan bilimli, ma’rifatli kishilarni tushunamiz». Har tomonlama yetuk-barkamol inson tarbiyalash xalqimiz, davlatimizning maktab oldiga qo’ygan umumiy maqsadidir.

Ta’lim texnologiyasining markazida bola shaxsi yotadi. Shaxs tuzilishiga ko‘ra murakkab hodisa bo‘lib, u faoliyatdagina rivojlanadi. «Barkamol inson» muammosi ham Sharq pedagogikasi oldiga allaqachon qo‘yilgan masaladir. Hozirgi paytda bu muammoni oning ayrim sohalariga oid maxsus izlanishlar ham mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayeva Q., Rahmonova S. Ona tili darslari (usuliy qo‘llanma). — T.; 1999.
2. Ikromova R. Grammatika, imlo va nutq o‘stirishdan tarqatma materiallar. — T.: «O‘qituvchi», 1993.
3. www.ziyouz.com

